

ՌՈՐԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

*ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, կրթության
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ*

ՖՐԻԴԱ ՀԱԿՈՔՅԱՆ

*ԵՊՀ կրթության կառավարման և
պլանավորման ամբիոնի ապիրանտ*

**ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱՂԱԴԻԻՉ**

Հոդվածը ներկայացնում է «կրթական անվտանգություն» հասկացության հիմնական սահմանումներն ու բաղկացուցիչները, կրթական անվտանգության ապահովմանն ուղղված ներքին և արտաքին սպառնալիքները, ինչպես նաև քննում ՀՀ-ում կրթական անվտանգության կարևորությունն ազգային անվտանգության տեսանկյունից:

Հիմնաբառեր. կրթություն, կրթական անվտանգություն, ազգային անվտանգություն, գրագիտություն, ֆունկցիոնալ գրագիտություն, կրթության համակարգի սպառնալիքներ:

Ժամանակակից հարավոփոխ աշխարհում ձևավորվում են նոր մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ, որոնք պահանջում են վերջիններիս կանխատեսում և կանխարգելում՝ այդ կերպ երաշխավորելով անհատի, հասարակության, պետության պաշտպանվածությունն ու անվտանգությունը: Այս նոր մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, ձևավորվելով գլոբալացման համատեքստում, պետություններին առաջադրում են ազգային անվտանգության ապահովմանն ուղղված այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք առնչվում են հասարակության կենսագործունեության մի շարք ոլորտներին՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, գիտություն, կրթություն, մշակույթ և այլն: Ուստի խիստ կարևոր է համակարգված մոտեցում ցուցաբերել ազգային անվտանգության տարբեր բնագավառների հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծմանը, քանի որ վերջիններս սերտորեն փոխկապակցված և պայմանավորված են միմյանցով:

Ելնելով պետության գործունեության և հասարակության կենսագործունեության տարբեր ոլորտների առանձնահատկություններից՝ ազգային անվտանգության տեսակներից է կրթական անվտանգությունը. կրթությունը կարևորվում է որպես պետական ռազմավարական հիմնախնդիրների՝ ժողովրդավարական պետության և հասարակության զարգացման, օրենքի գերակայության և արդարության ապահովման, ազգային ան-

վտանգության պահպանման, աղքատության հաղթահարման, կայուն տնտեսական զարգացման, գիտելիքահենք տնտեսության կայացման գործունեներից մեկը: Հետևաբար, կրթությունը պետության կարիքների բավարարմանն ու ազգային անվտանգության ապահովմանն ուղղված պետական ռազմավարական նպատակների առաջնահերթություններից է:

«Կրթական անվտանգությունը» լիովին նոր իրողություն և հասկացություն է Հայաստանի Հանրապետության համատեքստում: Այն ազգային անվտանգության առանձին բաղադրիչների՝ ֆիզիկական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական, սոցիալ-քաղաքական, պարենային, բնապահպանական, ժողովրդագրական և հոգևոր անվտանգության ձևավորման և զարգացման հիմքերից է, և հետևաբար իր դերով ու նշանակությամբ նվազ կարևոր չէ ազգային անվտանգության մնացյալ տեսակներից: Կրթական անվտանգությունը ենթադրում է կրթության և գիտության համակարգերի, գիտակրթական ու գիտատեխնիկական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական համակարգերի անվտանգության և դրանց բոլոր տարրերի գործունե փոխկապակցվածության ու անվտանգության ապահովում: Կրթությունը նպատակաուղղված գործունեություն է՝ միտված անհատի, հասարակության, պետության ձևավորմանն ու զարգացմանը: «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը կրթությունը սահմանում է որպես «անձի, հասարակության և պետության շահերից ելնող ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որը նպատակաուղղված է գիտելիքները պահպանելուն և սերունդներին փոխանցելուն»: Հետևաբար, կրթությունը ծառայում է անվտանգության ապահովմանը բոլոր մակարդակներում՝ անհատական, հասարակական, պետական (ազգային):

Ազգային և կրթական անվտանգության ապահովումը պայմանավորված է մարդկային գործունեությամբ: Մարդը վտանգների ու սպառնալիքների և՛ օբյեկտն է, և՛ սուբյեկտը: Միաժամանակ, մարդն ուղղակի կամ անուղղակի ներառված է հարաբերությունների և գործընթացների բազմազան, բարդ համակարգում՝ ունենալով ակտիվ ստեղծարար, պասիվ հայեցողական կամ կործանիչ դեր [1, էջ 21]: Ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում կրթության համակարգը նպաստում է անհատի աշխարհայացքի և անհատականության, հասարակության ու պետության մտավոր և մարդկային ներուժի ձևավորմանն ու զարգացմանը, տնտեսության առաջընթացին, երկրի մրցունակության ապահովմանը, ինչպես նաև բարձրացնում է պետության մարտունակությունը և հնարավորություն է տալիս համակարգված կերպով կառավարել ճգնաժամային իրավիճակները: Ազգային անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ են որակյալ մասնագետներ. այդ է պատճառը, որ ազ-

գային մակարդակում հասարակության մտավոր և մասնագիտական ներուժի ձևավորումը, պահպանումն ու զարգացումն առաջնահերթ են համարվում:

Կրթական անվտանգությունը բազմամակարդակ կառուցվածք ունեցող բաղկացուցիչ տարրերի տիրույթ է, որը ներառում է պետության և հասարակության մտավոր, հոգևոր, կրթական, գիտական ու մասնագիտական ներուժի ձևավորման, կուտակված գիտելիքների և կարողությունների, գրագիտության ու ֆունկցիոնալ գրագիտության (գիտական, վերլուծական, քննադատական մտքի և ակադեմիական գրագիտության ցուցանիշներ), ինչպես նաև սոցիալական զարգացումն ու հասարակության կրթական պահանջմունքների արդյունավետ բավարարման և ոլորտային խնդիրների, միջավայրային գործոնների վերաբերյալ հասարակության պատրաստվածության ու պետության մարտունակության աստիճանը համակցող համակարգեր: Կրթական անվտանգության ապահովումը ենթադրում է պետության կողմից պլանավորված կրթագիտական գործընթացի կազմակերպում և իրականացում՝ միտված համակարգաստեղծ բնորոշիչների, բաղադրիչների և չափորոշիչների ստեղծմանը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարևոր սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-մշակութային գործառույթների իրականացմանը: Կրթական անվտանգության ապահովումը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.

- մարդկային կապիտալի կրթական ու մասնագիտական զարգացմամբ և այդ գործընթացում կատարվող շարունակական ներդրումներով, մարդկային կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում նորարարությունների և կառավարչական հմտությունների կիրառմամբ,
- գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման գործընթացում բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և դրանց կատարելագործմամբ,
- կառուցվածքային, աշխատանքի կազմակերպման և միկրոմակարդակին առնչվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով [2, էջ 495]:

Կրթական անվտանգություն հասկացությունը բազմաբովանդակ է. այն ենթադրում է ուսումնական հաստատություններում յուրաքանչյուր անհատի կրթություն ստանալու հնարավորությունների երաշխավորում, կրթության մատչելիության և հաջորդականության համապատասխանության ապահովում սովորողների զարգացման մակարդակին, կրթական պահանջմունքների բավարարում անհատական ու պետական կարիքներին համապատասխան՝ ուղղված պետության ու հասարակության զարգացմանը, գիտելիքի վերարտադրման և փոխանցման գործընթացի կայունություն, լրացուցիչ և շարունակական կրթություն ստանալու հնարավորությունների ապահովում, ինչպես նաև կրթական հաստատություն-

ների շարունակական զարգացում և բարեփոխումներ: Ուստի կարելի է փաստել, որ կրթական անվտանգությունը ենթադրում է հետևյալ բոլոր բաղադրիչների միասնական անվտանգության ապահովման ամբողջություն:

1. Կադրային անվտանգություն՝ ազգային (պետական) մակարդակում կրթության արդյունավետ համակարգի գործարկման արդյունքում պետության մտավոր, կրթական ու մասնագիտական ներուժի և աշխատանքային ռեսուրսների գրագիտության ու ֆունկցիոնալ գրագիտության բարձր ցուցանիշների ապահովում, բնակչության կրթվածության ցուցանիշների ապահովում, որակավորումների ազգային շրջանակին և կրթական պետական չափորոշիչներին համապատասխան կրթության կազմակերպում ու կրթական ծառայությունների մատուցում, սոցիալական շարժունության ապահովում, տնտեսության պահանջներին համապատասխան և աշխատաշուկային անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում (վերաորակավորում), տարածաշրջանի և գլոբալ մակարդակներում որակյալ ու մրցունակ կրթության տրամադրում և կրթական ծառայությունների մատուցում:

2. Գիտարեխնիկական անվտանգություն՝ գիտատեխնիկական և արտադրատեխնոլոգիական ներուժի ձևավորում և զարգացում, գիտատեխնիկական համալիր համակարգի ստեղծում, հիմնարար ու կիրառական բնույթի, ներառյալ տնտեսության մեջ օգտագործվող գիտելիքի ստեղծմանն ու ձեռքբերմանն ուղղված գիտական հետազոտությունների խթանում և իրականացում, գիտելիքի կառավարում, գոյություն ունեցող կամ նոր գիտելիքի, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների (տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, կենսատեխնոլոգիաներ, նանոտեխնոլոգիաներ, քվանտային տեխնոլոգիաներ, նոր նյութերի ստացման տեխնոլոգիաներ և այլն) ստեղծում ու ներդնում արտադրության մեջ և տնտեսության տարբեր ճյուղերում, գիտության ոլորտում երիտասարդ մրցունակ կադրերի ներգրավման պետական ռազմավարության և ծրագրերի մշակում, նորարարական գիտատեխնիկական արտադրանքի ստեղծում, նյութատեխնիկական բազայի և ենթակառուցվածքների արդիականացում, գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների շարունակական բարելավում:

3. Նորարարական զարգացման անվտանգություն՝ նոր արտադրանքի ստեղծման կամ ծառայությունների կատարելագործման և ներդրման նպատակով նորարարական ենթակառուցվածքների ձևավորում, նորարարական գիտակրթական տեխնոլոգիաների կիրառում, նորարարական կրթական միջավայրի ձևավորում, նորարարական արդյունաբերություն, նորարարությունների ոլորտում պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցություն:

4. Սոցիալ-մշակութային զարգացման անվտանգություն՝ ազգային արժեհամակարգի պահպանում, սոցիալական, հոգևոր և բարոյական արժեքների պահպանում, կրթության ազգային ավանդույթների պահպանում, ազգային կրթական և գիտական համակարգերի բովանդակային անկախություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում և զարգացում:

Հարկ է նշել, որ կրթական անվտանգության բոլոր բաղադրիչները գործում են կրթության համակարգի ներքին և արտաքին միջավայրերում, որոնք համակարգայնորեն փոխկապակցված են և որոնց շրջանակներում կարող են առաջանալ մի շարք սպառնալիքներ կրթական անվտանգության բոլոր բաղադրիչների համար: Այդ սպառնալիքները դասակարգվում են երեք խմբի՝

արտաքին սպառնալիքներ՝ տնտեսական անվտանգության ցածր մակարդակ, գիտատեխնոլոգիական զարգացման միասնական պետական քաղաքականության մասնակի կիրառում կամ դրանից բխող գործողությունների ոչ նպատակային իրականացում, ազգային մտավոր ներուժի աշխատանքային-մասնագիտական կարողությունների և միջազգային ու ներազգային աշխատաշուկաների պահանջների անհամապատասխանություն կամ հաճախակի փոփոխություն, ազգային մտավոր ներուժը և երկրի մասնագիտական ու աշխատանքային ռեսուրսները թիրախավորված օգտագործելու անկարողություն, ժողովրդագրական ցուցանիշների բացասական շարժ, «ուղեղների արտահոսքի» և մասնագիտական կադրերի արտահոսքի բարձր ցուցանիշներ, կրթության նկատմամբ տնտեսական կամ սոցիալական պահանջարկի անկում, պետական ներդրումների սակավություն կամ առկա ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման ոչ նպատակայնություն, կրթության համակարգում ոչ բավարար մասնավոր ներդրումներ, ազգային կրթության համակարգում այլ պետությունների գիտակրթական համակարգերի բովանդակային կրկնություն, սոցիալական անհավասար պայմաններում կրթության մատչելիության ցածր մակարդակ, հասարակական գիտակցության մեջ կրթության և գիտության կարևորության թերագնահատում, աղքատության բարձր ցուցանիշներ, ազգային մակարդակում տաղանդների կառավարման ռազմավարության բացակայություն,

ներքին սպառնալիքներ՝ կրթական պետական չափորոշիչների մշակում և կիրառում առանց ժամանակակից հասարակության կրթական պահանջունքներին համապատասխանեցման, կրթության բովանդակության մշակում առանց ազգային արժեքների կարևորման, կրթության ազգային համակարգի մրցունակության և մրցակցային առավելությունների վերաբերյալ համապարփակ վերլուծության բացակայություն, ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի մասնակի ներդրում կամ ոչ

համակարգային գործարկում, մարդկային և այլ պաշարների սակավություն կամ ոչ նպատակային կիրառում, կրթության ոլորտի՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանելու պահանջների ոչ պլանավորված իրականացում, մեծահասակների կրթության կառուցվածքային բնութագրիչների և մեթոդաբանական հիմքերի բացակայություն պետական մակարդակում, կրթության և գիտության համակարգերի ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակ, գիտամանկավարժական կադրերի բարձր տարիքային ցենզը և սերնդափոխության արդյունավետության ոչ բավարար մակարդակ, գիտակրթական համակարգի կառավարման անարդյունավետություն, կրթության համակարգի որակական ցուցանիշների բացասական շարժ (յուրացվող կրթության բովանդակության ցածր ցուցանիշներ), ուսումնական հաստատությունների շենքագույքային և նյութատեխնիկական բազաների հագեցման և վերագինման ցածր ցուցանիշներ,

անդրսահմանային սպառնալիքներ՝ աշխարհաքաղաքական զարգացումներ գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում, տնտեսական շրջափակում, տարածաշրջանային անվտանգության անկայունություն ու դրա ազդեցությունը կրթության համակարգի վրա:

Անդրադառնալով ազգային մակարդակում կրթական անվտանգության սպառնալիքներին՝ պետք է նշել, որ ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը գիտակրթական համակարգի արդյունավետության ցածր մակարդակը դիտարկում է որպես անվտանգությանն ուղղված ներքին սպառնալիք՝ նշելով, որ ազգային անվտանգության համար սպառնալիքներ են գիտակրթական համակարգի կառավարման անարդյունավետությունը, միջազգային ներգրավվածության ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատի համար մասնագիտական կրթության ոչ լիարժեք մատչելիությունը: Հետևաբար, ազգային, ինչպես նաև կրթական անվտանգության ապահովումը պայմանավորված է գիտակրթական համակարգի կառավարման արդյունավետությամբ և միջազգային ներգրավվածությամբ:

Այսպիսով, ազգային անվտանգության համակարգի կայունության պահպանման գործընթացում ի լրումն տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ներուժի, մեծ նշանակություն ունի նաև կրթական և գիտատեխնիկական ներուժը, և հետևապես՝ կրթական անվտանգությունը: Կրթական անվտանգությունը մասնավորապես կարևորվում է տնտեսության կայուն զարգացման, պաշտպանական ներուժի ձևավորման և ամրապնդման, ազգային անվտանգության, երկրի մրցունակության ապահովման, պետության և հասարակության մտավոր, հոգևոր, մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման, բնակչության գրագիտության և ֆունկցիոնալ գրագիտության ապահովման տեսանկյունից:

Հողվածը փաստում է, որ ՀՀ-ում կրթական անվտանգության վերաբերյալ բացակայում են համապարփակ վերլուծությունները, ուստի կարևորվում է ազգային մակարդակում կրթական անվտանգության գործընթացի գնահատմանն ուղղված հետազոտությունների, ինչպես նաև կրթական անվտանգության ապահովմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողությունների պլանավորումն ու իրականացումը: Կրթական անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է.

- ազգային անվտանգության և կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մեջ ներառել կրթական և գիտատեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ դրույթներ ու համապարփակ սահմանումներ,

- ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ներառել կրթական և գիտատեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ հիմնադրույթներ, ինչպես նաև մշակելով պետական քաղաքականություն՝ սահմանել այդ ոլորտում գերակա ուղղությունները,

- մշակել ՀՀ կրթական անվտանգության համալիր հայեցակարգ՝ սահմանելով կրթական անվտանգության օբյեկտներն ու սուբյեկտները, ինչպես նաև անվտանգության ապահովման պատասխանատուներին,

- կազմակերպել ազգային կրթական անվտանգությանն առնչվող ուսումնակրթական միջոցառումներ և դասընթացներ՝ միտված ուսումնառողներին այնպիսի գիտելիքների տրամադրմանն ու կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ են ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂՔՅՈՒՐՆԵՐ

1. Atoyan V. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ: Դասախոսություններ. 2014, 978-9939-61-102-0. (hal-03233102)

2. Խաչատրյան Ռ., Հակոբյան Ֆ. (2017), Մասնագիտական հայրենադարձության կարգավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական անվտանգության ապահովման բաղադրիչ, ԵՊԼՀ, Բանբեր 2(39):

3. ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն (ընդունված՝ 07.02.2007):

4. ՀՀ օրենք «Կրթության մասին» (ընդունված 14.04.1999):

5. Котова Н.С., Есенская Т.В. (2015), Образовательная безопасность как базовый компонент системы национальной безопасности России. Ученые записки СКАГС, 2015, №3.

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН

Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова, Руководитель Центра обеспечения качества, кандидат филологических наук, доцент

ФРИДА АКОПЯН

Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова, аспирант

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данной статье предоставлены основные определения и компоненты концепции «образовательной безопасности», внутренние и внешние угрозы обеспечения образовательной безопасности, а также изучение важности обеспечения образовательной безопасности в РА с точки зрения национальной безопасности. Образовательная безопасность важна с точки зрения устойчивого экономического развития, формирования и укрепления оборонного потенциала, национальной безопасности, конкурентоспособности страны, формирования и развития интеллектуального, духовного, научного и профессионального потенциала государства и общества, грамотности и функциональной грамотности населения.

Ключевые слова: образование, образовательная безопасность, национальная безопасность, грамотность, функциональная грамотность, угрозы системы образования.

ROBERT KHACHATRYAN

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Head of Quality Assurance Department, PhD, Associate Professor

FRIDA HAKOBYAN

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, PhD Student

EDUCATIONAL SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY PROTECTION

The article touches upon fundamental definitions, concepts and components of educational security. It also discusses internal and external threats to educational security as well as the importance of educational security from the perspective of the RA national security protection. The protection of educational security is significant for the country's stable economic development, national security protection, national competitiveness, country's intellectual, religious, scientific and professional capital and workforce, literacy and functional literacy of the population.

Keywords: education, educational security, national security, literacy, functional literacy, education system threats.

Ներկայացվել է խմբագրություն 03.10.2017թ